

Artículos / Artigos / Articles

FRAGMENTOS DEL PASADO DO PASSADO

REVISTA DE ARQUEOLOGÍA • REVISTA DE ARQUEOLOGIA

N° 9 | 13-37 (2024)

UN ANÁLISIS DE LAS PRÁCTICAS DE OBTENCIÓN, CONSUMO Y DESCARTE DE LOS MATERIALES VÍTREOS DE UN BOLICHE DEL NORTE PAMPEANO: EL SITIO ARQUEOLÓGICO POSTA EL CALDÉN (1888-1906)

Uma análise das práticas de obtenção, consumo e descarte de materiais vítreos em um “boliche” no Pampa Norte: sítio arqueológico de Posta El Caldén (1888-1906)
An analysis of the practices of obtaining, consuming, and disposing of glass materials at a “boliche” in the northern pampas: the Posta El Caldén archaeological site (1888-1906)

Virginia Pineau*, Laura Sinka** y Guadalupe Fernández***

*Universidad de Buenos Aires-Facultad de Filosofía y Letras-Instituto de Arqueología
25 de Mayo 221, 3° piso, oficina 10, C1002ABE. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
E-mail: dravirginiapineau@gmail.com
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5963-9245>

**Universidad de Buenos Aires-Facultad de Filosofía y Letras-Instituto de Arqueología
25 de Mayo 221, 3° piso, oficina 10, C1002ABE. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
E-mail: lausinka95@gmail.com
ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-9939-588X>

***Universidad de Buenos Aires-Facultad de Filosofía y Letras-Instituto de Arqueología
25 de Mayo 221, 3° piso, oficina 10, C1002ABE. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
E-mail: guadufn@gmail.com
ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-8076-4717>

Fecha de recepción: 30 de septiembre de 2023 - Fecha de aceptación: 2 de mayo de 2024

AZARA
FUNDACIÓN DE HISTORIA NATURAL

umai Universidad
Maimónides

RESUMEN

El sitio arqueológico Posta El Caldén corresponde a una posta de caminos y pulpería ocupada hacia finales del siglo XIX y principios del siglo XX, perteneciente a una serie de postas ubicadas entre las ciudades de Parera e Intendente Alvear, en el norte de la actual provincia de La Pampa. Desde el año 2010, se realizaron sondeos y excavaciones en el sitio que permitieron recuperar 4930 restos arqueológicos de diversas materias primas provenientes de superficie y de un área de descarte. Los materiales vítreos corresponden al 30% del total (n=1520). En este trabajo se presentan los resultados del análisis morfológico funcional de estos materiales. A partir de ello, se determinan sus formas base, la bebida que contenían y su posible procedencia (nacional o internacional). La información generada profundizará el conocimiento acerca de las prácticas de consumo de los pobladores del norte pampeano hacia fines del siglo XIX y permitirá aportar al estudio de la conformación de la ruralidad en esta región.

Palabras clave: vidrio, casa de negocios, norte pampeano, siglo XIX.

RESUMO

O sítio arqueológico Posta El Caldén corresponde a um posto rodoviário e mercearia ocupado entre finais do século XIX e início do século XX, pertencente a um conjunto de postos situados entre as cidades de Parera e Intendente Alvear, no norte da atual província do Pampa. Desde 2010, foram realizadas sondagens e escavações no local que permitiram a recuperação de 4.930 vestígios arqueológicos de diversas matérias-primas da superfície e de uma área de descarte. O total de materiais vítreos representa 30% do total (n=1520). Neste trabalho são apresentados os resultados da análise morfológica funcional destes materiais. A partir disso, serão determinadas suas formas básicas, a bebida que continham e sua possível origem (nacional ou internacional). As informações geradas aprofundarão o conhecimento sobre as práticas de consumo dos habitantes do norte dos Pampas no final do século XIX e contribuirão para o estudo da formação da ruralidade nesta região.

Palavras-chave: vidro, casa comercial, norte dos Pampas, século XIX.

ABSTRACT

The Posta El Caldén archaeological site corresponds to a road and grocery post occupied towards the end of the 19th century and the beginning of the 20th century, belonging to a series of posts located between the cities of Parera and Intendente Alvear, in the north of the current province of The Pampa. Since 2010, surveys and excavations were carried out at the site that allowed the recovery of 4,930 archaeological remains of various raw materials from the surface and from a discard area. The total of vitreous materials represents 30% (n=1520). In this work the results of the functional morphological analysis of these materials are presented. From this, their base forms, the drink they contained and their possible origin (national or international) will be determined. The information generated will deepen knowledge about the consumption practices of the inhabitants of the northern Pampas towards the end of the 19th century and will contribute to the study of the formation of rurality in this region.

Keywords: glass, business house, northern Pampas, 19th century.

INTRODUCCIÓN

A partir de las campañas militares llevadas a cabo por el presidente Julio Argentino Roca, se produjo un despoblamiento del territorio pampeano y patagónico nororiental a causa de la fatal violencia física y la relocalización de algunos grupos indígenas, lo cual dependió de las relaciones preexistentes mantenidas entre ellos y el gobierno nacional (Lluch y Tarquini 2019). En el imaginario nacional, el denominado Territorio Nacional de La Pampa Central fue concebido como un “territorio vacío” que debía ser repoblado por sujetos idóneos que propiciaran el crecimiento y desarrollo del nuevo Estado nacional (Giordano 2009). Como señala Martínez “*Si bien el primer poblamiento pampeano es indígena y criollo –de las provincias vecinas de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires– la ocupación inmigrante que se incorpora a comienzos del siglo XX, es la base de la colonización y puesta en producción agrícola del territorio. Para 1920, de los 125.000 habitantes que La Pampa posee, el 28,3% son migrantes transoceánicos*” (Martínez 2013: 47). De acuerdo con María Silvia Di Liscia y Andrea Lluch (2019), el repoblamiento del Territorio Nacional de La Pampa implicó varias oleadas, que se sumaron a la ya existente –aunque reducida– población indígena. Siguiendo el trabajo de Devoto (2007), Mariana Annechini (2019) identifica tres grandes fases migratorias europeas hacia la Argentina. La primera, de acuerdo con la información censal, se estableció entre 1870 y 1914; la segunda corresponde al período de entreguerras, es decir, entre 1920 y 1930; mientras que la última inició en 1945 y se extendió hasta 1960.

Durante la primera oleada de pobladores al Territorio Nacional de La Pampa, la mayor cantidad de personas provinieron

de provincias limítrofes, mientras que a partir de 1865, el flujo migratorio ultramarino fue aumentando su porcentaje hasta 1883, momento de máxima llegada inmigrante para el período entre siglos (Devoto 2007; Lluch y Tarquini 2019). Una de las características que cabe mencionar es la diferencia composicional de la población durante las primeras oleadas, en las cuales la cantidad de hombres era proporcionalmente mayor a la de las mujeres. Ello estaba relacionado con el arribo de hombres solos en busca de trabajo, quienes, luego de lograr el suficiente ingreso monetario y estabilidad, llamaban a sus familias de Europa para que inmigraran a la Argentina. Es preciso destacar que “*el impacto del fenómeno migratorio transoceánico tuvo como escenario casi exclusivo la franja este de La Pampa donde se concentró la población en menos de una tercera parte del conjunto territorial*” (Di Liscia y Lluch 2019: 157). En efecto, Dillon (2016) ya habría notado la división del Territorio Nacional de La Pampa en dos áreas geográficas con base en la fertilidad y, consecuentemente, en la productividad del suelo para la agricultura de secano. De esta manera, al este se lo denominó como el espacio “productivo”, y al oeste, como el “improductivo”. En consecuencia, “*esta fractura permitió la consolidación de un modelo territorial excluyente a partir de la apropiación privada de la tierra y la mercantilización de la agricultura*” (Dillon 2016: 41). En otras palabras, el reparto de la tierra implicó una concentración de las mismas en manos de unos pocos; además, de acuerdo con la autora, se observó un desinterés por repoblar el área.

A partir de las transformaciones y del crecimiento demográfico tanto interno como por migraciones al país, se produjo un aumento de la demanda de bienes

de consumo particularmente en aquellas zonas productivas que contaban con una gran cantidad de mano de obra consumidora. Como consecuencia de ello, tuvo lugar un incremento en la producción interna de bienes manufacturados y de la oferta de servicios, que conformaron un mercado unificado que generó una paulatina masificación del consumo de bienes. Evidencia de esto es la conformación de comercios mayoristas e introductores que se dedicaban a enviar tanto bienes nacionales como importados hacia el interior del país. Este proceso implicó al mismo tiempo el crecimiento demográfico y productivo de las áreas rurales. En relación con los nuevos actores sociales que poblaron el área pampeana, Beatriz Dillon destaca la presencia de propietarios, terratenientes, compañías colonizadoras, inmigrantes rurales y comerciantes “urbanos”, quienes fundaron dichos pueblos, en general, a la par del primer convoy ferroviario. Según la autora, la suerte de los primeros asentamientos semiurbanos estuvo marcada por el “*poder, la intencionalidad y la capacidad de carga en los ferrocarriles*” (2016: 59). La primera línea férrea construida en Argentina buscó conectar el puerto de Bahía Blanca con las zonas productivas, por lo que en 1891 ingresó el Ferrocarril Bahía Blanca and North Western Company Limited (FCBB & NO), cuyo primer ramal nacía en Nueva Roma (Buenos Aires) y llegaba a Toay y se detenía en el centro de La Pampa. En 1897 arribó el Ferrocarril del Oeste de Buenos Aires (FCO), que buscó ingresar al desierto “infinitamente” en dirección oeste. Su primer ramal partía desde Trenque Lauquen (Buenos Aires) hasta Santa Rosa de Toay y Toay, llegaba casi en conjunto con el FCBB & NO (1898) y cerraba el circuito Bahía Blanca-Buenos

Aires por Toay. Para finalizar, en 1899 ingresó la última compañía, el Ferrocarril del Sur, desde el puerto de Bahía Blanca hasta Neuquén, que atravesaba el límite SE de La Pampa (Martínez 2013). La expansión del ferrocarril al interior del país implicó un cambio en las relaciones sociales y productivas de los colonos rurales luego de la *Campaña al Desierto* de 1880 (Martínez 2013). En este sentido, nuevos productos, particularmente importados, comenzaron a circular en el área. Esto puede observarse claramente en el registro arqueológico recuperado de puestos rurales, pueblos y casas de comercio (Pineau *et al.* 2014, 2022; Pineau y Andrade 2018, 2022; Landa *et al.* 2019).

El sitio Posta El Caldén (departamento de Realicó, sección I, fracción A, lote 24) se encuentra ubicado al noreste de la actual provincia de La Pampa (Pineau *et al.* 2014). De acuerdo con las fuentes documentales y la memoria oral de pobladores que actualmente residen en el área, corresponde a una casa de negocios que permaneció activa entre los años 1888 y 1906 bajo el nombre “Casa de negocio Bordarampé y Cia” (Montanari y Doval 2016). Esta fue construida poco después del despliegue de la estructura político-administrativa de La Pampa Central dentro de Territorios Nacionales en 1884 por las autoridades militares (Moroni 2005). Ello nos permite afirmar que la casa de negocios Posta El Caldén funcionaba en el territorio desde antes de que el Ferrocarril Oeste circulara por el territorio. En este sentido, no se ubica cerca de una estación de ferrocarril, sino en el cruce de caminos que conecta las actuales ciudades de Parera e Intendente Alvear, al igual que otras casas de negocio cercanas como La Estrella, El Toro y La Conservadora, que

Figura 1. Mapa del norte de la actual provincia de La Pampa donde se observan las casas de negocios ubicadas a partir de la cartografía histórica y el sitio arqueológico Posta El Caldén.

Figura 2. a Mensura de la sección I, fracción A, lote 24, realizada por el agrimensor Tham en 1901. Dirección General de Catastro. Subsecretaría de Ingresos Públicos. Ministerio de Hacienda y Finanzas. Gobierno de La Pampa. b. En el detalle se observa el nombre de la casa de negocios y su posible ubicación.

están ubicadas sobre el mismo camino (Figura 1 y 2).

Con la intención de estudiar el poblamiento y la forma de ocupación del territorio del norte de la provincia de La Pampa luego de las campañas militares de 1880, se llevaron a cabo tareas de excavación entre 2010 y 2011. En ellas se recuperaron materiales de diversas materias primas, como vidrio, metal, loza, cuero y restos faunísticos (Landa *et al.* 2018).

El objetivo de este trabajo es presentar los resultados del análisis morfológico funcional y tafonómico de los 1520 fragmentos vítreos del sitio arqueológico. A su vez, este objetivo se enmarca en los del proyecto de investigación UBACyT “Aportes al estudio de la construcción de la ruralidad en el norte pampeano desde la Arqueología histórica”, que consiste en estudiar el poblamiento del norte pampeano luego de la denominada *Campaña al Desierto* y el cambio en las prácticas de obtención y consumo de bienes de los nuevos actores intervinientes: los inmigrantes europeos.

Sitio Posta El Caldén

El sitio Posta El Caldén se configuró a partir del hallazgo de diversos materiales en superficie, dado que en la actualidad no se observan estructuras. Esto nos llevó a la delimitación de un área de 52.000 m² en la cual se realizaron tareas de prospección y excavación durante los años 2010 y 2011 (Pineau *et al.* 2014; Montanari y Doval 2016; Landa *et al.* 2018).

En primer lugar, se realizó un relevamiento topográfico a partir de la utilización de un nivel óptico, y consecuentemente se planteó una transecta orientada

en sentido este-oeste, la cual fue prospectada con un detector de metales. A partir de los resultados, se determinó una concentración subsuperficial de material metálico. Posteriormente, a partir de esta información, se planteó un sondeo de 1 × 1 m, que se amplió a dos cuadrículas de 3 m de lado cada una. Se excavaron tres sectores de 1 × 1 m de la cuadrícula I (sectores A, B y F) y dos sectores de la cuadrícula II (Sectores H y G) (Figura 3 y 4).

A partir del trabajo arqueológico realizado en el sitio, se recuperaron 4930 artefactos provenientes de una recolección superficial y de un área de descarte. Entre ellos, se identificaron elementos de metal

Figura 3 a. Croquis donde se observan las transectas planteadas. b. Planta de la excavación de las cuadrículas I y II.

Figura 4. Excavación por cuadrículas y por sectores. Se observan los materiales in situ y áreas que se corresponderían con estructuras de combustión.

Figura 5. Porcentaje de elementos recuperados en superficie y excavación por materia prima.

Figura 6. Cantidad de elementos vítreos por nivel recuperados en las cuadrículas.

(43%), de vidrio (30%), restos arqueofaunísticos (23%), carbón (2%), loza (0,5%), madera (0,5%), y gres (0,5%) (Figura 5 y 6). Sobre la totalidad de dichos materiales, el material vítreo es el segundo más representativo luego de los elementos metálicos.

METODOLOGÍA

Como ya ha sido mencionado, el objetivo del presente trabajo es determinar las prácticas de obtención, consumo y descarte de los 1520 fragmentos de vidrio recuperados en el sitio arqueológico Posta El Caldén, 221 provenientes de superficie y 1299 de excavación. Para ello, se realizó un análisis morfológico-funcional de los fragmentos vítreos en función de determinar las formas base de los recipientes

y/o botellas, así como también los procesos de formación a los que fueron sometidos. Las categorías utilizadas para la realización del estudio fueron seleccionadas a partir de las características generales de la muestra, las cuales fueron definidas en trabajos previos (Pineau y Lois 2005; Pineau 2006; Pineau *et al.* 2022).

En primer lugar, se creó una base de datos en donde se consignaron las categorías de análisis y los datos obtenidos de cada pieza. Para ello, fueron registrados el número de inventario y la ubicación estratigráfica de cada elemento vítreo.

Seguidamente, se midieron los fragmentos y se los identificó, según correspondiera, en cuatro tamaños: *pequeño*, cuando la pieza era menor a 2 cm; *mediano*, para los fragmentos cuyo tamaño se encuentra entre 2 cm y 4 cm; *grande*, para aquellos elementos con tamaño entre 4

cm y 6 cm; y *muy grande*, cuando los fragmentos eran mayores a 6 cm.

Una vez identificados los tamaños, se clasificaron las piezas de acuerdo con su forma en dos categorías: *determinadas* y *no determinadas*. Aquellas piezas que no fueron identificadas con la forma base de un contenedor –por ejemplo, botella, vaso o frasco– se clasificaron en la categoría *no determinadas*, mientras que los elementos a los que fue posible adscribirles una forma base particular se clasificaron como *determinados*. Entre estos últimos, se identificaron picos, cuellos, hombros, paredes, decantadores y bases de botellas; cáliz, tallo y pie de copas. Para el análisis de las partes de botellas cilíndricas y cuadradas tomamos la tipología propuesta por Bagaloni (2017).

Posteriormente, se estableció el color de los elementos a partir del *Atlas de los colores* de Harald Küppers (1994). En un primer momento, estos se codificaron a partir del campo, el cual se corresponde con la saturación en negro, amarillo, magenta y cian. Sobre la base de ocho colores básicos se obtiene una cifra indicativa de tres miembros, es decir, fórmulas de mezcla que luego se utilizaron para la creación de categorías genéricas para una identificación rápida del tipo del color. De este modo, *“En general, se admitió que aquellos elementos con colores correspondientes a la gama de verdes procedían de botellas con contenido etílico mientras que los elementos transparentes o de colores azules, rosas lilas, o amarillos posiblemente fueran frascos de perfumería, farmacia o agua mineral. Esta propuesta se basó en las publicidades de la época y en comparaciones con artefactos hallados en otros sitios del mismo período”* (Pineau *et al.* 2022: 11). La forma base y el color de los fragmentos son imprescindi-

bles para adscribir al tipo de recipiente al que pertenecen: botella cilíndrica o cuadrada, frasco, copa, entre otros.

El proceso de manufactura de los objetos vítreos permite, en ocasiones, determinar la cronología de su fabricación. De esta manera, al observar fragmentos con una técnica de manufactura moldeada a mano es posible asumir un origen temprano para su utilización en el área, es decir, a mediados del siglo XIX; mientras que la presencia de marcas de moldes industriales indica la fabricación de esos elementos cercana al siglo XX.

Por otra parte, se analizaron los fragmentos con base en los procesos de deterioro de estos teniendo en cuenta variables utilizadas en trabajos previos (Pineau y Lois 2005; Pineau 2006, 2010; Pineau y Spota 2007; Pineau *et al.* 2022). Para ello, se observó el grado de intemperización y de erosión en bajo, medio, alto, y la presencia de tonalidad tornasolada. Además, se determinó la existencia de inclusiones en la matriz vítrea (burbujas) (Tabla 1).

Finalmente, se analizó la decoración de los fragmentos. Dentro de esta última categoría fueron identificadas las marcas comerciales por medio de sellos y letras en relieve o marcadas con ácido. A partir de la información obtenida en dicho análisis se determinaron las marcas comerciales que aparecen en los recipientes realizando una comparación con documentos históricos. Con ello se determinaron los tipos de productos consumidos en el sitio, correspondientes tanto a alimentos como a bebidas. Luego, se establecieron las posibles vías de procedencia, es decir, su origen nacional o importado, así como las vías de circulación de estos bienes.

Tabla 1. Definición de categorías analíticas utilizadas en el análisis de los fragmentos teniendo en cuenta sus procesos de deterioro (tomado de Pineau y Lois 2005:224).

Estado	Alteraciones	Posibles agentes
Tornasolado	brillo tornasolado en bordes y superficies enterrados en arena	Arena y calor
Intemperizado	pérdida leve del brillo original por acción de las condiciones climáticas del lugar. Presencia de sedimento barroso u otras sustancias en paredes y bordes.	Condiciones climáticas actuantes en el lugar (frío, calor, luz solar, lluvia, barro, erosión eólica)
Tornasolado e intemperizado	por enterramiento y exposición a la intemperie. Tornasolado en la parte enterrada del fragmento y opacidad general en la parte expuesta al aire libre. No hay alteración del filo de los bordes.	Condiciones climáticas del lugar Arena.
Erosionado total	opacidad generalizada y pulimento completo de bordes y paredes.	Rodamiento suave por pendientes. Acción conjunta de agua y algún agente abrasivo (ej. arena).
Erosionado parcial	aspecto brillante original en partes del fragmento por fracturación o astillamiento.	Pisoteo de animales. Golpes producidos por elementos contundentes, etc.
Con pátina	bordes y paredes cubiertos por una capa de sustancias de diverso origen. No afecta la materia prima original. Es de fácil extracción.	Diversos tipos de sedimento que contienen a los fragmentos (lentes carbonosas, restos de alimentos, salitre, carbonato de calcio, etc.)
Fundido directo	modificación total de la forma original del fragmento.	Fuego. Elevadas temperaturas.
Fundido Indirecto	alteración de las superficies y los bordes de los fragmentos, sin modificación total de la forma original. Aspecto general: elevada opacidad, cambio de color, rugosidad y aspereza. Retorcimiento, curvatura y ausencia de bordes por exposición directa a las llamas.	Fuego. Elevadas temperaturas.

RESULTADOS

A continuación, se presentan los resultados obtenidos del análisis morfológico-funcional de los materiales vítreos del sitio Posta el Caldén. En un primer momento, para los elementos provenientes de la recolección superficial; luego, para aquellos recuperados en el contexto de excavación; finalmente, se presentarán los resultados de la prueba χ^2 realizada sobre determinadas variables cualitativas de la muestra en general para determinar si el nivel de fragmentación de los materiales tiene relación con la posibilidad de identificar el recipiente del que provienen.

Recolección superficial

La muestra proveniente de la recolección superficial se corresponde con un total de 221 elementos y se caracteriza por su alta fragmentación. En general, los materiales tienen un tamaño menor a los 2 cm de largo (Figura 7).

Figura 7. Porcentaje por tamaño de los fragmentos vítreos recuperados en superficie en el sitio Posta El Caldén.

La muestra se caracteriza por su bajo nivel de erosión (95%) y bajo nivel de intemperización (25%). En relación con esto último, se observa que tan solo el 7% presenta una tonalidad tornasolada.

Respecto del tamaño de los fragmentos, la mitad de ellos son pequeños y un 34% son medianos, es decir que miden hasta 4 cm. Esta alta fragmentación se debe a que los materiales estuvieron expuestos a agentes antrópicos (pisoteo, uso de maquinaria agrícola, entre otros) como es el caso de otros sitios arqueológicos cercanos (Landa *et al.* 2014).

Los materiales analizados tienen un bajo porcentaje de inclusiones (burbujas), el cual se corresponde con el 10% sobre el total de la muestra y, en general, la pigmentación de los elementos es de color verde —en distintas tonalidades— y transparente (Tabla 2).

A pesar del tamaño pequeño de los fragmentos, el 17% de la muestra pudo ser adscrita a una forma característica identifica-

Tabla 2. Representación según el color de los fragmentos vítreos recuperados en superficie en el sitio Posta El Caldén.

Color	n	%
Ámbar hesperidina	5	2%
Azul	4	2%
Marrón quilmes	31	14%
Transparente	77	35%
Transparente verdoso	10	5%
Verde	7	3%
Verde claro	17	8%
Verde oliva	59	27%
Verde oliva oscuro	9	4%
Verde oscuro	2	1%
	221	100%

Tabla 3. Fragmentos vítreos de superficie determinables según su forma base.

Forma Base	n	Descripción
Base circular	12	Cuatro son de color verde oliva, tres son transparentes y cinco son de color marrón. Dos de esos fragmentos tienen letras en relieve indeterminadas. Un fragmento posee el número 71 en relieve. Algunas bases pueden ser parte de botellas de Hesperidina y cerveza.
Base circular facetada	1	Es de color transparente. Posiblemente se corresponda con un frasco.
Base circular y pared	1	Es de color verde oliva oscuro.
Base cuadrada	1	Es de color verde oliva oscuro. Tiene una cruz en relieve en la base. Posiblemente sea parte de una botella de ginebra (limeta).
Base octogonal	1	Es de color transparente.
Decantador	4	Tres son de color marrón y uno es de color verde oliva.
Hombro y cuello	1	Es de color transparente.
Lasca	1	Es de color transparente.
Pared	1	Es de color transparente.
Pared circular	3	Se corresponden con botellas de Hesperidina y cerveza Quilmes. Dos de color marrón oscuro y uno de marrón claro.
Pared cuadrada	4	Son de color verde claro y verde oliva. Algunos fragmentos tienen letras en relieve y pueden corresponder a botellas de ginebra Peters hermanos.
Pico con cinta	2	Posiblemente perteneciente a una botella de champagne. Es de color verde oliva. Se corresponde con el grupo 7 de botellas cilíndricas de Bagaloni (2017)
Pico con rebarba	2	Se identifican como parte de botellas de vino o cerveza. Son de color verde y marrón oscuro. Se corresponde con los grupos 5 y 6 de Bagaloni (2017)
Pico plano	1	Se corresponde como parte de una botella o frasco de perfumería o farmacia. Su color es transparente.
Pico recto	2	Pueden ser adscritos a frascos y botellas de farmacia o perfumería. Son de color transparente y azul.
TOTAL	36	

ble con un tipo de contenedor en particular. Entre las partes del recipiente identificadas se pueden mencionar bases, decantadores, paredes, hombros, cuellos y picos (Tabla 3).

Por un lado, las bases circulares que fueron reconocidas en la muestra de recolec-

ción superficial corresponden a un total de 12 fragmentos de color verde oliva, transparente y marrón. A su vez, algunos fragmentos tienen inscripciones en relieve que no resultan determinables, con la excepción de un fragmento que posee el número

71. En general, los fragmentos presentan un bajo nivel de erosión. Solo algunos de ellos presentan esquirlas y están intemperizados. Por último, identificamos que algunas de estas bases circulares podrían pertenecer a botellas de Hesperidina y de cerveza. Las botellas de Hesperidina se caracterizan por el color ámbar en su matriz vítrea y la forma ondulada al tacto en el cuerpo de la botella. Esta bebida es un licor de naranjas amargas que fue fabricado en Argentina por la fábrica Bagley a partir de 1864.

Otro tipo de base identificada son las bases circulares facetadas. Cabe destacar un fragmento transparente que podría pertenecer a un frasco. Además, pudimos reconocer una base circular con pared de color verde oliva oscuro con bajo nivel de erosión. En cuanto a las bases con otras formas, identificamos una base cuadrada de color verde oliva oscuro con una cruz en relieve (Figura 8a). El fragmento presenta burbujas, tiene un nivel de erosión medio y está intemperizado. Considerando el color y la forma, el fragmento podría corresponderse con una botella cuadrada de ginebra (limeta). Finalmente, identificamos una base octogonal de color transparente, con bajo nivel de erosión, intemperizada y tornasolada.

En cuanto a los decantadores, identificamos un total de cuatro fragmentos: tres de ellos son de color marrón y uno es de color verde oliva. Uno de ellos presenta burbujas y otro se halla intemperizado y tornasolado. Todos presentan un bajo nivel de erosión.

Dentro de la muestra se identificó un fragmento de hombro con cuello con burbujas, que es transparente y presenta un bajo nivel de erosión.

Con respecto a las paredes, clasificamos

tres tipos: circular, cuadrada y no adscribible a una forma particular (ND). Entre estas últimas, identificamos solo un fragmento de color transparente con bajo nivel de erosión. Las paredes circulares se corresponden con dos elementos de color marrón oscuro y un elemento de color claro. Uno de ellos –que fue identificado como perteneciente a una botella de cerveza Quilmes, bebida fabricada en Buenos Aires, Argentina, desde 1888– es de color marrón oscuro y presenta esquirlas y la letra A en relieve. Los dos fragmentos restantes son de tamaño grande y muy grande, tienen un nivel de intemperización bajo y en uno de ellos se puede observar una costura producida por la forma de producción en molde. Estos elementos, que remontan entre sí, fueron identificados como fragmentos de botellas de Hesperidina. Por último, dentro de la categoría pared cuadrada se identificaron dos elementos verde oliva oscuro con bajo nivel de erosión. Uno de ellos está intemperizado y tornasolado, mientras que el otro presenta las letras RES en relieve. Asimismo, la categoría incluye un elemento verde claro con nivel de erosión medio y las letras RE en relieve; y un fragmento color marrón oscuro con letras en relieve indeterminadas y bajo nivel de erosión. Los fragmentos de color verde, por su decoración, podrían corresponder a botellas de ginebra Peters Hermanos (Figura 8c).

En relación con los picos, clasificamos cuatro tipos: en cinta, con rebarba (Bagaloni 2017), plano y recto (Pineau *et al.* 2022). Por un lado, se recuperó un pico plano transparente con un nivel de erosión bajo e intemperizado. Por otro, se identificaron dos picos rectos medianos, uno transparente (Figura 8e) y el otro de color verde, con bajo nivel de erosión; dos picos con cinta

Figura 8. a. Base cuadrada verde oliva de botella de ginebra (limeta). b. Pared de botella de Hesperidina. c. Pared de botella de ginebra cuadrada Peters Hermanos. d. Pico con cinta verde. e. Pico recto transparente. f. Pico con rebarba.

(grupo 7 de Bagaloni 2017) de tamaño mediano, con bajo nivel de erosión, de color verde oliva (Figura 8d); y dos picos con rebarba (grupo 5 y 6 *sensu* Bagaloni 2017), uno de tamaño pequeño de color marrón y el otro mediano de color verde oliva, ambos con bajo nivel de erosión. Estos picos con rebarba podrían corresponderse con botellas de cerveza inglesa o de vino francés.

A partir del análisis morfológico funcional y teniendo en cuenta la forma base a la que pertenecerían los fragmentos, se pudo determinar un número mínimo de 13 botellas circulares que se corresponderían con botellas de cerveza, vino y licor Hesperidina. Además, una botella cuadrada de ginebra y dos frascos que serían de farmacia o perfumería.

Excavación

Los materiales recuperados en excavación provienen de dos cuadrículas. El total es de 1299 fragmentos vítreos.

En la cuadrícula I, la mayor cantidad de material se halló entre los 5 y 10 cm de profundidad, mientras que en la cuadrícula II, el hallazgo de material es semejante entre los 0-5 cm y los 5-10 cm de profundidad.

Se recuperaron 849 fragmentos en la cuadrícula I y 450 en la cuadrícula II. De ellos, solo 27 fragmentos provenientes de la cuadrícula I pueden ser adscritos a una forma característica correspondiente a un grupo tipológico. De igual manera, solo cuatro fragmentos fueron identificados en cuanto a su forma en la cuadrícula II. En ambos casos, el porcentaje de elementos no determinables supera el 50%. Considerados los resultados de ambas cuadrículas en conjunto, se observa que la muestra, en su gran mayoría, es de tamaño pequeño y mediano, es decir que los fragmentos presentan un tamaño de entre 0 y 4 cm (Figura 9).

En línea con estos resultados, solo ha sido posible identificar el 2% de la muestra en base a una forma particular de recipiente o contenedor (Tabla 4). En lo referente

Figura 9. Porcentaje por tamaño de los fragmentos vítreos recuperados en excavación en el sitio Posta El Caldén.

Tabla 4. Fragmentos vítreos determinables provenientes de excavación según su forma base.

Forma Base	n	Descripción
Base circular	4	Son de color verde. Posiblemente un fragmento sea de una botella damajuana.
Base circular y pared	3	Son de color transparente y verde oliva. El fragmento verde tiene letras en relieve: L COSTA. Dos de los fragmentos se corresponden con el grupo 5 de Bagaloni (2017)
Cáliz	1	Corresponde a la parte superior de una copa transparente.
Cuello	2	Posiblemente correspondientes a una damajuana de color verde.
Cuello y hombro	1	Posiblemente correspondientes a una damajuana de color verde.
Decantador	4	De color verde. Algunos pueden ser adscritos a una botella damajuana.
Pared circular	2	De color transparente y presenta letras en relieve: SAUCE. Probablemente se corresponda con una botella o frasco de salsa.
Pico anillado	3	Color transparente y transparente verdoso.
Pico con cinta	1	Posiblemente perteneciente a una botella de champagne. Es de color verde. Se corresponde con el grupo 7 de Bagaloni (2017)
Pico de damajuana	1	De color verde.
Pico doble anillado	1	De acuerdo con la clasificación de Dosztal (2017) se identifica como perteneciente a una botella de cerveza o Fernet Branca. Es de color verde oliva.
Pie y tallo	1	Corresponde a la parte inferior de una copa color transparente.
Tallo y cáliz	1	Corresponde a la parte inferior de una copa color transparente.
TOTAL	25	

a los contenedores caracterizados como botellas, se determinaron, primeramente, siete bases circulares, tres de las cuales poseen parte de la pared del recipiente. Estos elementos son grandes y medianos, tienen un bajo nivel de intemperización y son de color verde. De ellos, un fragmento presenta esquirlas y dos están intemperizados y tornasolados. Del conjunto total de bases, tres elementos grandes poseen parte de la pared del recipiente. Uno de los fragmentos es transparente, está intemperizado, tornasolado y presenta las letras L COSTA en relieve (Figura 10f). Los dos fragmentos

restantes se corresponden con el grupo 5 de botellas cilíndricas de Bagaloni (2017). En lo referente a los decantadores, se encontraron cuatro de color verde que corresponderían, por su gran tamaño, a botellas de damajuana. Finalmente, se identificaron dos paredes circulares de color transparente con letras en relieve que escriben "SAUCE" y podrían corresponder a botellas o frascos de salsa.

En cuanto a los picos, se hallaron tres fragmentos en forma anillada (Bagaloni 2017) de color transparente y transparente verdoso. Además, identificamos un fragmento en forma de cinta (Bagaloni 2017) de color verde

Figura 10. a. Pico anillado transparente. b. Pico doble anillado verde. c. Pico de damajuana. d. Pico anillado transparente. e. Base y pared circular verde. f. Base y pared circular transparente con letras L. COSTA BUENOS AIRES. g. Cuello y hombro de damajuana color verde.

correspondiente a una botella de champagne, y también un pico con doble anillado (Bagaloni 2017) color verde oliva que podría corresponder a botella de fernet o cerveza; por último, se pudo identificar un pico de damajuana (Figura 10c).

En el grupo tipológico copas, identificamos: un cáliz transparente de tamaño grande, con bajo nivel de erosión, intemperizado y tornasolado; un fragmento de pie y tallo y de tallo con cáliz transparente, con inclusiones (burbujas), de bajo nivel de erosión, intemperizado y tornasolado. Estos fragmentos remontan entre sí formando un único contenedor (Figura 11).

A partir del análisis morfológico funcional de los fragmentos se pudo determinar la presencia de seis botellas verdes que corresponderían a botellas de vino y a una da-

Figura 11. Copa de vidrio transparente remontada.

majuana. También una botella transparente de marca indeterminada y un frasco transparente que se correspondería con uno de salsa.

Por otro lado, en relación con las alteraciones químicas y físicas que pudo haber sufrido la muestra, se constata que el 99,7% de ella presenta un bajo nivel de erosión, la gran mayoría de los fragmentos no presenta inclusiones y menos de la mitad se halla intemperizada (43%). En este contexto de excavación, se observa un aumento porcentual en el número de elementos que presentan una coloración tornasolada en comparación con los fragmentos recuperados en la superficie del sitio.

Finalmente, se observó que tan solo el 2% de la muestra presenta decoración. En esta categoría se ha incluido la existencia de letras, tanto en relieve como realizadas con ácido, de moldeados y pinturas.

Con respecto a la coloración de la matriz vítrea, la gran mayoría de los fragmentos son de color verde (61,2%, considerando todas las tonalidades), seguidos por los fragmentos transparentes, los cuales representan el 31,8%. Resulta significativo, dado que el material proviene de lo que fue una casa de comercio, que no se hayan recuperado en cantidades significativas elementos vítreos de color rosa, violeta claro, azul, celeste, etc. En la bibliografía, dichos colores se han asociado a frascos y botellas de farmacia y perfumería, por lo que estos últimos no son esperables para un lugar de consumo de alimentos y de recreación (Tabla 5).

A modo de análisis comparativo entre los elementos de recolección superficial y excavación, se realizaron cálculos con la fórmula de Chi2 para observar la relación entre variables categóricas. En este sentido, se propuso relacionar el tamaño de los elementos de la muestra con la adscripción a una forma

Tabla 5. Total de fragmentos vítreos de excavación por color.

Color	n	%
Ámbar hesperidina	22	1,7%
Azul	9	0,7%
Marrón quilmes	48	3,7%
ND	3	0,2%
Transparente	408	31,8%
Transparente verdoso	7	0,5%
Verde	372	29,0%
Verde claro	16	1,2%
Verde oliva	395	30,8%
Verde oliva oscuro	2	0,2%
	1282	100,0%

Tabla 6. Cantidad de fragmentos determinables y no determinables por tamaño de superficie y excavación.

	Determinable	Indeterminable	Total
Muy grande	19	90	109
Grande	19	165	184
Mediano	19	594	613
Pequeño	9	588	597
Total	66	1437	1503

determinada que permita identificar el tipo de contenedor y objeto. Consecuentemente, se consideró como hipótesis nula: “no hay ninguna relación entre las variables tamaño de los fragmentos y determinación de la forma”; y como hipótesis alternativa: “hay relación entre el tamaño de los fragmentos y la determinación de la forma”.

Posteriormente se realizó una tabla de contingencia ubicando los valores correspondientes y sumando los totales marginales y la tabla de recuentos esperados.

Luego, se calculó el estadístico del test:

$$\chi^2 = \sum ((\text{recuento observado} - \text{recuento esperado})^2) / (\text{recuento esperado})$$

$$\chi^2 = 2392,71$$

Tabla 7. Cantidad de fragmentos determinables y no determinables esperados por tamaño de superficie y excavación.

Recuentos esperados	Recuentos esperados	
	Determinable	Indeterminable
Muy grande	2,39	52,1
Grande	4,04	14,51
Mediano	13,45	293,04
Pequeño	13,1	285,39

Considerando que el grado de libertad (f-1)-(c-1) es 2 y suponiendo que el valor crítico es 0,01, el P valor según la tabla de valores críticos para χ^2 es de 9,91. El valor 2392,71 es muy superior a 9,91, por lo que rechazamos la hipótesis nula, y la información demuestra que hay una significativa relación entre el tamaño de los fragmentos de la muestra y la determinación de la forma. De esta manera, dado que el tamaño general de los fragmentos que integran la muestra es pequeño y mediano, se explica el bajo porcentaje en la identificación de la forma de los contenedores.

DISCUSIÓN

Las características y los cambios ocurridos en las pulperías ubicadas en la ciudad de Buenos Aires han sido abordadas por González Bernaldo (1993) a partir de un análisis de documentos. La autora plantea que, durante el siglo XIX, las pulperías eran “a la vez un negocio de venta al menudeo y un lugar de sociabilidad en torno a la bebida” (González Bernaldo 1993: 6). En este sentido, propone que las pulperías constituyan un lugar de fomento a la vagancia y al desorden social, por lo que las autoridades establecieron en torno a ellas y a sus clientes frecuentes una serie de reglamentaciones y

prohibiciones. González Bernaldo observa que, hacia mediados del siglo XIX, el número de pulperías urbanas tendió a disminuir, y el de almacenes, a aumentar. Si bien la autora considera la posibilidad de que se trate de un sesgo en el registro documental, reconoce que *“la razón de ello reside probablemente en la estrategia adoptada por los dueños de pulperías quienes, para evitar los persistentes asaltos de la policía, deciden cambiar de denominación”* (González Bernaldo 1993: 9).

En contraposición, el estudio de los comercios ubicados lejos de los centros urbanos y cercanos a las áreas fronterizas ha estado estrechamente relacionado con el que tuvo como objeto de análisis a los pobladores rurales, en particular, la figura del gaucho. En este sentido, Virgili advierte que *“algunos autores, al igual de lo observado en muchas fuentes literarias (relatos de viajeros) emplean indistintamente los términos ‘pulpería’, ‘almacén’ o ‘taberna rural’ para referirse a este comercio minorista, llegando en algunos casos a compararlos con las postas”* (Virgili 2000: 101). El análisis de documentación estatal le permite observar que el Estado empleaba categorías separadas para dichos lugares de comercio y que en ellos no había diferencias en el *stock* de mercaderías que avalara un uso diferenciado de denominación. Ante ello, el autor concluye que *“la diferencia determinante entre ambas categorías no radicaba en los rubros que tenían a la venta sino en que sólo la pulpería contaba con el espacio para el despacho y consumo de bebidas in situ, diferenciación válida únicamente para el espacio urbano”* (Virgili 2000: 102).

Virgili considera que las pulperías presentes en las últimas décadas del siglo XIX fueron diferentes de las que aparecieron en la segunda mitad del siglo XVIII y que, sobre la base de un análisis documental de los registros de pulperías, un gran porcen-

taje de ellas *“está cambiando su nombre definitivamente por el de ‘almacén’”*, por lo que el investigador propone que *“nos encontramos ante la gestación del almacén de ramos generales”* (Virgili 2000: 212).

En el Territorio Nacional de La Pampa, Lluch (2003) realiza un análisis de documentación contable y epistolar con el objetivo de definir las prácticas de comercio minorista en este espacio. La autora sintetiza que es *“en consonancia con el propio desarrollo del boom exportador de fines del siglo XIX cuando se produjo el paso de las pulperías a los llamados almacenes de ramos generales”* (Lluch 2003: 138). En otras palabras, *“a fines del siglo XIX, de la mano del crecimiento del mercado interno, y luego de la llamada revolución del consumo, la unidad típica de venta minorista se habría transformado para plasmarse en los llamados almacenes de ramos generales”* (Lluch 2003: 138). De acuerdo con la autora, el cambio en el comercio mayorista y minorista ocasionado por factores como la expansión agraria, el incremento poblacional, la producción en masa y el desarrollo tecnológico en los medios de comunicación y de transporte implicó el auge de almacenes o tiendas por departamento en los centros urbanos y los almacenes en el interior del país. En efecto, Lluch estima que, dentro del rubro alimentación y alojamiento, en el censo de 1895 para el Territorio de La Pampa *“el 60% de estos correspondía a la categoría de almacenes de comestibles y bebidas por mayor y menor con un total de 18.425 establecimientos”* (Lluch 2003: 139), mientras que en el censo de 1914 el porcentaje, en este mismo espacio, asciende a 75%.

En detalle, Ledesma (2007) analiza el consumo de los pobladores rurales en relación con su poder adquisitivo como trabajadores agrícola-ganaderos a partir del estudio de los libros comerciales del alma-

cén de ramos generales La Victoria en el Territorio Nacional de La Pampa. El investigador determina la ocupación de los compradores sobre la base del tipo de artículos que adquirirían, como “*máquinas, repuestos para máquinas, molinos y motores*” (Ledesma 2007: 9). En los libros de cuenta, el autor observa que ciertas marcas se repiten con frecuencia: “*el bitter Des Basques; el Cognac Atard.; la ginebra Bols; el vermouth Cinzano; el dulce Noel y el Chocolate España (el cual vale el doble que el Godet)*” (Ledesma 2007: 9). Estas marcas comerciales no fueron identificadas en Posta El Caldén, aunque sí un mismo tipo de bebidas como la ginebra.

Ledesma concluye que los productos más demandados refieren a la satisfacción de necesidades cotidianas como alimentación, vestimenta, aseo y combustible, entre los cuales “*el azúcar, la yerba y los fideos*” (Ledesma 2007: 9) eran los productos con mayor porcentaje de compra.

Una característica a destacar es que estos documentos históricos permiten observar la familia en conjunto, dado que, según el autor, algunas cuentas llevan diferenciados los bienes de consumo *personal* de aquellos que son destinados para los niños y las señoras. Además, si bien los titulares de las cuentas eran hombres, el autor identifica algunos casos en que las titulares eran mujeres, consignadas bajo el estatus de viudas (Ledesma 2007).

Desde la arqueología, si bien se han realizado investigaciones sobre puestos rurales, almacenes y pulperías, se trata de un campo de estudio aún en desarrollo. En la provincia de Buenos Aires, Schávelzon (2016) estudió la configuración arquitectónica del sitio Azotea Grande, en el Partido de Lezama, el cual se corresponde con un almacén fundado a mediados del siglo XIX y que mantiene parte de sus elementos

constructivos originales. De acuerdo con el autor, Azotea Grande tuvo múltiples usos hasta fines del siglo XX, y se destaca un uso extensivo con la llegada del ferrocarril, momento en que también se construye el pueblo alejado del almacén. En su configuración inicial, el almacén estaba compuesto por el espacio de comercio, una casa correspondiente a la vivienda del dueño y un patio interior. Si bien la edificación se fue ampliando durante el transcurso del tiempo, desde su constitución inicial se construyó de manera espaciosa con ladrillos, que se destaca por un imponente arco de entrada (Schávelzon 2016). El autor no efectuó excavaciones sistemáticas en el lugar, pero la recolección superficial de material y la realización de un sondeo permitieron recuperar fragmentos vítreos de botellas de vino, licores y ginebras datados a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. En su trabajo, Schávelzon se vale de fuentes documentales para comprender los usos del sitio. Menciona las memorias del médico Jean-Henry Armaignac, quien, en 1868, a lo largo de su viaje por Buenos Aires se detiene a almorzar en Azotea y describe tanto el lugar como las comidas allí disponibles. En la cita elegida por el investigador se mencionan botellas de Fernet Branca italiano, marca que ha sido identificada también en el sitio Posta El Caldén. Si bien Schávelzon cita de Armaignac varias marcas comerciales y tipo de alimentos y bebidas, en la prospección superficial del sitio Azotea Grande solo identificó bases de botellas de sidra La Viciosa, importada de España, y de agua mineral Krondorf.

En la misma provincia, en el partido de Gonzales Chaves, Bagaloni (2017) analizó los materiales vítreos provenientes de la colección privada del Sr. Oscar Magret, perteneciente a la Casa de Negocios

Chapar. El análisis morfológico funcional realizado por la investigadora permitió determinar la presencia de ejemplares enteros y fragmentos de botellas de vino, champagne, cerveza, agua mineral, jerez, Hesperidina (*Bagley*) y salsa inglesa (*Lea and Perrins*). Estos bienes fueron producidos de manera local o importados de países como Francia, Gran Bretaña, España y, de acuerdo con la autora, posiblemente de Estados Unidos. Cabe destacar que en botellas de elaboración francesa, la investigadora plantea una reutilización de los contenedores vítreos por medio de rellenado con otros contenidos, ya sea de bebidas de origen nacional o internacional. Además, la autora identificó fragmentos vítreos azules que adjudicó a posibles frascos de farmacia y/o perfumería. A partir de este análisis, Bagaloni (2017) identifica tipos de botellas cilíndricas y cuadradas y su posible contenido. Esta información fue utilizada en este artículo para el estudio de la colección de Posta El Caldén.

Por otro lado, en la actual provincia de La Pampa, las excavaciones realizadas en el sitio Mariano Miró permiten observar la manera en que el norte de la actual provincia fue poblada luego de la llegada del ferrocarril, a fines del siglo XIX. El sitio se corresponde a un pueblo fundado a la vera de la estación ferroviaria en el año 1901 (Pineau *et al.* 2022). Las tareas arqueológicas permitieron identificar fragmentos de contenedores vítreos que se corresponden con botellas de agua mineral, cerveza, *bitter*, vino, aperitivo, licor, champagne, ginebra, salsa, sal y tinta. En particular, se han identificado las marcas Krondorf, San Pellegrino, Quilmes, Pasteurizada, Gonzalo, Auntza, El Abuelo, Bieckert, Secrestat, Des Basques, Hesperidina, Fernet Branca, TIC PPS, Lea and Perrins, J.H. Brunch Li-

verpool y A. Dubinsky (Pineau *et al.* 2022). Al igual que el sitio Casa Chapar, los contenedores de vidrio identificados en el sitio Mariano Miró indican una procedencia tanto local (nacional) como no local (internacional).

Finalmente, el sitio arqueológico Posta El Caldén permite estudiar la conformación de espacios de comercialización de mercaderías en un ambiente rural y analizar el proceso de poblamiento del norte pampeano por parte de colonos e inmigrantes. Particularmente, en este trabajo se presentaron los resultados del estudio morfológico funcional de los materiales vítreos para dar cuenta de la disponibilidad de determinados bienes y su preservación en el registro arqueológico. Para ello, por un lado, se ha caracterizado el material vítreo proveniente del sitio. Si bien la muestra presenta un porcentaje considerable de intemperización, los valores aumentan en los elementos provenientes de excavación (43%) en comparación con los de recolección superficial (25%). Dicha diferencia, aunque leve, se observa en la tonalidad tornasolada. Así, mientras que en la muestra de recolección superficial un 7% del material es tornasolado, en excavación, el porcentaje asciende a un 18%. Estas cualidades de la muestra (tornasolado e intemperizado) permiten problematizar respecto de las condiciones del suelo que podrían generar modificaciones en la materialidad.

El sitio Posta El Caldén (Departamento de Realicó, La Pampa) se ubica en la región pampeana y en la subregión pampa medanosa (Martucci 2012). Dicha región se caracteriza por su clima templado continental y su relieve generalmente ondulado a suavemente ondulado en sentido N-S. En la región también se hallan áreas deprimidas con lagunas temporarias. De acuerdo con Mar-

tucci, el drenaje es excesivo y las capas freáticas son profundas. *“El factor más importante modelador de los pulsos naturales es el viento en un medio arenoso, que produce voladuras de sedimentos y movimiento de médanos. Este efecto se ve potenciado por la labranza continua”* (Martucci 2012: 426).

Por otro lado, los materiales son de tamaño pequeño y mediano, poseen bajo nivel de erosión y, en general, la coloración incluye gamas de verde y marrón. A partir del análisis de χ^2 realizado se puede proponer que existe una relación entre el bajo porcentaje de identificación de contenedores por su forma y el tamaño de los elementos.

A partir del análisis de la forma base de determinados elementos, los sellos y/o la decoración que poseen, se han identificado botellas de agua, vino, cerveza, Hesperidina, ginebra y frascos de salsa. En particular, de los bienes de consumo comercializados en recipientes vítreos se destaca la Hesperidina. Esta es una bebida a base de naranjas amargas y fue la primera marca patentada de la Argentina. La bebida fue creada en el año 1864 por Melville Sewell Bagley y su éxito comercial estuvo dado por su campaña publicitaria. Fragmentos de botellas de Hesperidina fueron recuperados sobre la superficie del sitio y también subsuperficialmente. Otro tipo de bebida identificado en el sitio fue la ginebra Peters Hermanos. De acuerdo con la página web oficial de la marca¹, Jürgen y Otto Karl Peters inmigraron a la Argentina en el año 1860 y comenzaron su negocio de destilería en Buenos Aires. Las primeras botellas cuadradas manufacturadas en el país llevaban en una de las caras del cuerpo la inscripción Jürgen Peters en relieve para luego incluir una llave sobre el nombre. A partir del año 1915, la compañía

desarrolló una campaña publicitaria en la revista *Caras y Caretas*.

Los resultados del análisis morfológico funcional de los materiales vítreos del sitio Posta El Caldén nos permiten comenzar a comprender las maneras de obtención, consumo y descarte de los habitantes del norte pampeano hacia fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Al respecto, las casas de negocios serían ámbitos de obtención y consumo de productos de origen nacional e internacional diversos y variados, incluso antes de la llegada del ferrocarril a nuestra área de estudio. En un trabajo previo (Pineau *et al.* 2014), se analizaron los precintos de metal que corresponderían a botellas de vidrio que fueron consumidas en el sitio. Se pudo determinar la presencia de, al menos, un precinto de la marca comercial de cerveza Bieckert y de Fernet Branca. La presencia de precintos implica que esas bebidas fueron consumidas en el mismo lugar, dado que estos deben romperse para tener acceso y luego son descartados. Sin embargo, la presencia de sunchos de barril también podría indicar el relleno de las botellas.

Bagaloni plantea que el tipo de bienes que aparece en los sitios arqueológicos al momento de la delimitación de las fronteras nacionales durante el siglo XIX *“con-cuerda con el boom del mercado industrial que tuvo lugar desde mediados de siglo, cuando se produjo un paulatino descenso en la producción y comercialización de artículos regionales y del país (e.g., vinos cuyanos) en pos de productos importados (e.g., vinos de Málaga y Burdeos, cerveza inglesa, ginebra holandesa, licor francés, entre otros), que fueron ampliándose tanto en lo relativo a sus orígenes como en relación con la diversificación de las variedades y calidades, y también respecto de los recipientes en los que se dispensaba (barriles, damajuanas, pipas,*

frascos y botellas, etc.)" (Bagaloni 2017: 118).

No obstante la amplia disponibilidad de bienes de consumo variados provenientes de distintas regiones, el estudio comparativo de distintos sitios permite considerar que *"el consumo de un objeto no significa solamente tenerlo accesible, sino que nos informa respecto a las prácticas o maneras de hacer que tienen los usuarios"* (Pineau et al. 2022: 9). En este sentido, consideramos que el consumo implica un proceso activo que, siguiendo a García Canclini (1997), involucra las etapas de obtención, distribución, preparación, consumo, descarte; las cuales, si bien son distintas entre sí, están interrelacionadas al implicar la toma de decisiones de sujetos que *"resultan en la construcción de significaciones e identidades dentro de un determinado contexto social"* (Pineau et al. 2022: 21).

CONCLUSIONES

En conclusión, los resultados presentados en este trabajo aportan información necesaria para estudiar el poblamiento del norte pampeano hacia fines del siglo XIX. En este sentido, el estudio del cambio en las prácticas de obtención y consumo de bienes por parte de los inmigrantes europeos contribuye al conocimiento y comprensión del poblamiento por parte de estos últimos de nuestra área de estudio.

Los materiales presentes en el sitio permiten proponer que este estuvo inserto en un contexto económico-social mundial dinámico de acuerdo con el cual la Argentina exportó materias primas y recibió bienes manufacturados de países industrializados. Al mismo tiempo, existió un flujo de personas a ambos lados del océano Atlántico.

Además, el sitio Posta El Caldén se en-

cuentra alejado de las líneas férreas y de los pueblos que se fueron conformando en el norte de la actual provincia de La Pampa a comienzos del siglo XX. Sin embargo, se halla a la vera de un cruce de caminos rurales que conectan el territorio con la actual provincia de Buenos Aires. Esto resulta de interés ya que en la literatura, estos espacios rurales se han definido como lugares carenciados y marginados (Pineau et al. 2022). En este sentido, si bien el ferrocarril no ha sido un factor fundamental para el abastecimiento de esta casa de negocios, los resultados aquí presentados nos permiten plantear que existía una red de abastecimiento regular de bienes de consumo.

La ampliación de los estudios en pulperías y casas de negocios similares nos permitirá profundizar en estas ideas y complejizar el poblamiento y la conformación de la ruralidad en el norte pampeano.

NOTAS

1. <http://peters.com.ar/historia/>

AGRADECIMIENTOS

Los trabajos de investigación en el sitio fueron realizados por Alicia Tapia, Virginia Pineau, Carlos Landa, Jimena Doval y Emanuel Montanari. Las fotografías de los materiales arqueológicos fueron realizadas por Gonzalo Alzáibar Castro. La investigación de los materiales fue financiada por el proyecto Ubacyt "Aportes al estudio de la construcción de la ruralidad en el norte pampeano desde la Arqueología histórica", dirigido por la Dra. Virginia Pineau y codirigido por la Dra. Matilde Lanza.

BIBLIOGRAFÍA

- Anecchini, M. 2019. Los inmigrantes italianos: consideraciones sobre su arribo a la Argentina y al Territorio Nacional de La Pampa. En *Un espacio italiano en las pampas, historias y memoria del Club Italiano de Santa Rosa*: 17-34, editado por Kuz, C. EdUNLPam, Santa Rosa.
- Bagaloni, V. 2017. Aporte al estudio de materiales vítreos en contextos fronterizos y rurales: la casa de negocios Chapar (partido de Gonzalez Chaves, provincia de Buenos Aires). *Intersecciones en Antropología* 18: 113-118.
- Devoto, F. 2007. La inmigración de ultramar. En *Población y bienestar en la Argentina del primero al segundo Centenario*: 531-548, compilado por Torrado, S. ED-HASA, Buenos Aires.
- Di Liscia, S. y A. Lluch. 2019. La población pampeana y sus transformaciones. En *Historia de La Pampa I. Sociedad, Política, Economía. Desde los poblamientos iniciales hasta la provincialización (ca. 8000 AP a 1952)*: 153-172. Universidad Nacional de La Pampa, Santa Rosa.
- Dillon, B. 2016. La configuración del espacio agropecuario en La Pampa: terratenientes ganaderos y colonos agrícolas. En *La población rural en la provincia de La Pampa. Vestigios del pasado, singularidades presentes y alertas para el futuro de los pueblos rurales*: 37-84. EdUnLPam, Santa Rosa.
- Doszta, I. 2017. *Alexandra Colony: arqueología histórica en su sede administrativa. Colonización británica en Santa Fe*. Publicia, Argentina.
- García Canclini, N. 1997. *Ideología, cultura y poder*. Secretaría de Extensión Universitaria, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.
- Giordano, M. 2009. Nación e identidad en los imaginarios visuales de la Argentina. Siglos XIX y XX. *ARBOR. Ciencia, Pensamiento y Cultura* 740: 1283-1298.
- González Bernaldo, P. 1993. Las pulperías porteñas: historia de una expresión de sociabilidad popular en la ciudad de Buenos Aires durante la primera mitad del siglo XIX. *Siglo XIX Revista de Historia*: 1-29.
- Küppers, H. 1994. *Atlas de los colores*. Blume, Barcelona.
- Landa, C., V. Pineau, E. Montanari y J. Doval. 2014. Taphonomy of a village: Mariano Miró Chapaleufú department - La Pampa-Argentina). Early XXth century. *Intersecciones en Antropología*, Volumen especial 1: 71-84.
- Landa, C., V. Pineau, J. Doval, L. Coll, E. Montanari, F. Caretti, A. Andrade y A. Rearte. 2018. A través de una década de arqueología rural en el norte pampeano: pulperías, caminos, puestos y poblados (fines del siglo XIX-principios del siglo XX). En *Paisajes de la campaña pampeana (siglos XIX y XX). Abordajes desde la Arqueología rural en Argentina*: 199-229, editado por Landa, C., V. Pineau, E. Montanari y J. Doval. Archaeopress, Oxford.
- Ledesma, L. 2007. Una aproximación al consumo de los trabajadores rurales en el Territorio Nacional de La Pampa. 1910-1930. *XI Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia*. Departamento de Historia, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Tucumán, San Miguel de Tucumán.
- Lluch, A. 2003. Repensando a los comercios rurales de la pampa argentina. 1900-1930. *Anuario del CEH* 2-3: 135-159.
- Lluch A. y C. Salomón Tarquini. 2019. *Historia de La Pampa I. Sociedad, Política, Economía. Desde los poblamientos iniciales hasta la provincialización (ca. 8000 AP a 1952)*. Universidad Nacional de La Pampa, Santa Rosa.
- Martínez, M. 2013. Los pueblos del desierto. Conquista, urbanización y colonización del territorio de La Pampa, Argentina (1879-1930). *Registros* 10: 38-59.
- Martucci, S. 2012. Ecorregión Pampa. En *Ecorregiones y complejos ecosistémicos argentinos*: 391-441, editado por Morello, J., S. Matteucci y A. Rodríguez. Orientación gráfica editora. Buenos Aires.
- Montanari, E. y J. Doval. 2016. Prácticas alimenticias en una pulpería pampeana de fines del siglo XIX. Sitio Posta El Caldén (Realicó, La Pampa). *Revista de Arqueología Histórica Argentina y Latinoamericana* 10 (1): 49-72.
- Moroni, M. 2005. El delicado equilibrio entre la ley y el orden en la etapa de nacionalización de los territorios de frontera. El Territorio Nacional de la Pampa, Argentina. *Revista Complutense de Historia de América* 31: 177-191.
- Pineau, V. 2006. El vidrio como fuente de datación de un sitio ranquel del norte de la provincia de La Pampa. En *Metodologías científicas aplicadas al estudio de los bienes culturales*: 343-354, editado por Pifferetti, A. y R. Bolmaro. Humanidades y Artes ediciones, Rosario.

- Pineau, V. 2010. Esto no es soplar y hacer botellas. Precizando la cronología de un sitio ranquel a través de los fragmentos vítreos. En *De ranqueles, militares y religiosos en el Mamiül Mapu. Enfoque arqueológico y etnohistórico*: 5-109, editado por Tapia, A. [Publicación digital]. Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.
- Pineau, V. y A. Andrade. 2018. Los fragmentos de gres del sitio Mariano Miró. Análisis de su contenido y procedencia (La Pampa, siglo XX). *Revista de Antropología del Museo de Entre Ríos* 4 (2): 111-121.
- Pineau, V. y A. Andrade. 2022. Análisis morfológico funcional de los fragmentos de loza del sitio Mariano Miró (La Pampa siglo XIX-XX). *Anuario de Arqueología* 14: 88-101.
- Pineau, V. y M. V. Lois. 2005. Fragmentos vítreos en un fogón ranquel del siglo XIX. Una explicación posible a su uso y alteraciones. En *Actas del XIII Congreso Nacional de Arqueología Argentina*: 219-224. Brujas, Córdoba.
- Pineau, V., E. Montanari, M. Lucchetta, F. Caretti y C. Landa. 2014. Prácticas de consumo de bebidas etílicas en una "Casa de Negocios" pampeana de fines del siglo XIX. Análisis de precintos de plomo y de fragmentos vítreos (Posta El Caldén, Departamento de Realicó, La Pampa). *Revista del Museo de Antropología* 7 (1): 55-64.
- Pineau, V., G. Fernandez, L. Sinka y A. Andrade. 2022. Análisis morfológico funcional de los materiales vítreos del sitio Mariano Miró, un pueblo a principios del siglo XX. (Departamento de Chapaleufú. Provincia de La Pampa, Argentina). *Comechingonia virtual* 26 (3): 5-32.
- Pineau, V. y J. Spota. 2007. Un embotellamiento en el desierto. Identificación de los tipos de bebidas consumidas y su posible procedencia en el fortín La Perra (Pcia. La Pampa). En *Arqueología en las pampas*, t. II: 835-844, editado por Bayón, C, A. Pupio, M. I. González, N. Flegenheimer y M. Frère. Sociedad Argentina de Antropología, Buenos Aires.
- Schávelzon, D. 2016. Azotea Grande, una pulpería de la provincia de Buenos Aires. Un ejercicio de arqueología de la arquitectura en un proyecto de preservación. *Arqueología Urbana* 7: 1-40.
- Virgili, D. 2000. Las esquinas de La Pampa. Pulperos y pulperías en la frontera bonaerense (1788-1867). En *Vivir en la frontera. La casa, la dieta, la pulpería, la escuela (1770-1870)*: 99-123, editado por Mayo, C. Biblos, Buenos Aires.